

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 5 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 8, НОМЕР 5

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 8, ISSUE 5

ТОШКЕНТ-2023

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№5 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2023-5>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Artur Gambaryan

yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)

Yosuke Shamoto

yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННИЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna

yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslovovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee

yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna

yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi

yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.

Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb

yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Бекчанов Алишер Илхамбоевич “НОРМАТИВ-ҲУҚУҚИЙ ҲУЖЖАТ” ТУШУНЧАСИ: ИЛМИЙ ВА ҲУҚУҚИЙ МАЗМУНИ.....	5
2. Нариманов Бекзод Абдувалиевич НОДАВЛАТ НОТИЖОРАТ ТАШКИЛОТЛАРИ МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ СУБЪЕКТИ СИФАТИДА: ДАВЛАТ РЎЙХАТИДАН ЎТКАЗИШНИНГ АЙРИМ МАСАЛАЛАРИ.....	13
3. Алимарданова Ирода Воҳид кизи БИЗНЕС-ОМБУДСМАН: ЖАҲОН ТАЖРИБАСИ ВА УНИНГ ИСТИҚБОЛИ.....	22
4. Қазақбаев Туулбай Керимбаевич КОРПОРАТИВ ШАРТНОМА ТАРАФЛАРИ ВА УЛАРНИНГ ҲУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ ТАҲЛИЛИ.....	29
5. Пўлатов Алишер Рамазанович ЎЗБЕКИСТОНДА КРИПТОВАЛЮТАНИ ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚЛАРИ ОБЪЕКТЛАРИНИНГ ТИЗИМИДА ТУТГАН ЎРНИ.....	37
6. Саидова Нигора Акмалевна ОСОБЕННОСТИ ОНЛАЙН-УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ В ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ.....	45
7. Fazilov Farkhod Maratovich RECEIVING GIFTS AS A MEANS OF LAUNDERING CRIMINAL PROCEEDS.....	53
8. Nosirov Barkhayot Murodjonovich CYBER SECURITY: IMPORTANCE, DEFINITION, TERMINOLOGICAL AND CONTENT DIFFERENCES.....	61
9. Тошпулатов Акром Икромович ЖИНОЯТ ҲУҚУҚИ ВАЗИФА ВА ФУНКЦИЯЛАРИНИНГ ЖИНОЯТ-ҲУҚУҚИЙ ПРИНЦИПЛАР ШАКЛЛАНИШИДАГИ ЎРНИ.....	66
10. Муҳаммадиев Сарвар Асқар ўғли ЖИНОЯТ ПРОЦЕССИГА ОИД НОРМАТИВ ХУСУСИЯТГА ЭГА ҲУЖЖАТЛАРНИ ТИЗИМЛАШТИРИШДА ЗАМОНАВИЙ АХБОРОТ-ТЕХНОЛОГИЯ ИМКОНИАТЛАРИНИ ҚЎЛЛАШ МАСАЛАЛАРИ.....	77
11. Хамдамова Фируза Уразалиевна ВОПРОСЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАВОСУБЪЕКТНОСТИ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ КОРПОРАЦИЙ В ЦИФРОВУЮ ЭРУ И УКРЕПЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ.....	88
12. Амонов Феруз Салимович КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ КУРАШИШДА ЖАМОАТЧИЛИК НАЗОРАТИНИ АМАЛГА ОШИРИШ МЕХАНИЗМЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ.....	95

Саидова Нигора Акмалевна,
 Главный координатор Общественного
 движения «Юксалиш»
 E-mail: nigosh.saidi@gmail.com

ОСОБЕННОСТИ ОНЛАЙН-УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ В ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ

For citation: Saidova Nigora Akmalevna. FEATURES OF ONLINE DISPUTE RESOLUTION IN E-COMMERCE. Journal of Law Research. 2023, 8 vol., issue 5, pp.45-52

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8025301>

АННОТАЦИЯ

Онлайн урегулирование споров является эффективным и быстрым методом разрешения споров в электронной коммерции. Онлайн-платформы для разрешения споров позволяют покупателям и продавцам решать свои споры без участия суда, что значительно сокращает время на разрешение спора. В условиях развития интернет-технологий и увеличения объемов электронной коммерции возникают проблемы, связанные с урегулированием споров между продавцами и покупателями. Одним из главных преимуществ электронной коммерции является возможность быстрого и удобного проведения сделок. Однако, при этом возникает риск недобросовестных продавцов, которые могут не выполнить свои обязательства перед покупателем. В таких случаях необходимо иметь эффективный механизм урегулирования споров, который бы позволил быстро и справедливо решать конфликты между сторонами. В статье рассмотрены некоторые аспекты этой проблемы, а предложены эффективные механизмы урегулирования споров в электронной коммерции. Для этого необходимо проведен анализ существующих методов урегулирования споров, рассмотрен опыт других стран в этой области и выработаны рекомендации по улучшению механизмов урегулирования споров в электронной коммерции и применение их в стране.

Ключевые слова: электронная коммерция, урегулирование споров, цифровые технологии, маркетплейсы, альтернативные виды разрешения споров, зарубежный опыт, маркетплейс, риски, недостатки.

Саидова Нигора Акмалевна,
 “Юксалиш” умуммиллий харакати
 Бош координатори
 E-mail: nigosh.saidi@gmail.com

ЭЛЕКТРОН ТИЖОРАТДА ОНЛАЙН НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ҚИЛИШ ҲУСУСИЯТЛАРИ

АННОТАЦИЯ

Онлайн низоларни ҳал қилиш электрон тижоратда низоларни ҳал қилишнинг самарали ва тезкор усули ҳисобланади. Онлайн низоларни ҳал қилиш платформалари харидорлар ва сотувчиларга ўз низоларини суд иштирокисиз ҳал қилиш имконини беради, бу эса низоларни ҳал қилиш вақтини сезиларли даражада қисқартиради. Интернет технологияларининг ривожланиши ва электрон тижорат ҳажмининг ўсиши шароитида сотувчилар ва харидорлар ўртасидаги низоларни ҳал қилиш билан боғлиқ муаммолар пайдо бўлмоқда. Электрон тижоратнинг асосий афзалликларидан бири бу операцияларни тез ва қулай амалга ошириш қобилиятидир. Бироқ, харидор олдидаги мажбуриятларини бажармаслиги мумкин бўлган виждонсиз сотувчилар хавфи мавжуд. Бундай ҳолларда томонлар ўртасидаги низоларни тез ва адолатли ҳал қилишга имкон берадиган низоларни ҳал қилишнинг самарали механизмига эга бўлиш зарур. Мақолада ушбу муаммонинг баъзи жиҳатлари муҳокама қилинади ва низоларни ҳал қилишнинг самарали механизмлари таклиф этилмоқда. Ушбу мақсад йўлида мавжуд низоларни ҳал қилиш усуллари таҳлил қилинди, бошқа мамлакатларнинг ушбу соҳадаги тажрибасини кўриб чиқилди ва электрон тижоратда низоларни ҳал қилиш механизмларини такомиллаштириш ва уларни мамлакатда қўллаш бўйича тавсиялар ишлаб чиқилди.

Калит сўзлар: электрон тижорат, низоларни ҳал қилиш, рақамли технологиялар, бозор, низоларни ҳал қилишнинг муқобил турлари, хорижий тажриба, бозор, хатарлар, камчиликлар.

Saidova Nigora Akmalevna,

Senior coordinator of the
Nationwide movement “Yuksalish”
E-mail: nigosh.saidi@gmail.com

FEATURES OF ONLINE DISPUTE RESOLUTION IN E-COMMERCE

ANNOTATION

Online dispute resolution is an effective and fast method of dispute resolution in e-commerce. Online dispute resolution platforms allow buyers and sellers to resolve their disputes without the participation of a court, which significantly reduces the time for dispute resolution. In the context of the development of Internet technologies and the increase in the volume of e-commerce, arise problems related to the settlement of disputes between sellers and buyers. One of the main advantages of e-commerce is the ability to conduct transactions quickly and conveniently. However, there is a risk of unscrupulous sellers who may not fulfill their obligations to the buyer. In such cases, it is necessary to have an effective dispute settlement mechanism that would allow conflicts between the parties to be resolved quickly and fairly. The article discusses some aspects of this problem, and suggests effective dispute resolution mechanisms in e-commerce. To do this, it is necessary to analyze existing dispute settlement methods, consider the experience of other countries in this area and develop recommendations for improving dispute settlement mechanisms in e-commerce and their application in the country.

Keywords: e-commerce, dispute resolution, digital technologies, marketplaces, alternative types of dispute resolution, foreign experience, marketplace, risks, disadvantages.

В эпоху цифровых технологий, электронная коммерция стала неотъемлемой частью жизни большинства людей. С каждым годом все больше и больше людей используют интернет для покупки товаров и услуг. Однако, с ростом электронной коммерции возникают и споры между продавцами и покупателями. Одним из главных преимуществ электронной коммерции является возможность быстрого и удобного проведения сделок. Однако, при этом возникает риск недобросовестных продавцов, которые могут не выполнить свои обязательства перед покупателем. В таких случаях необходимо иметь эффективный механизм урегулирования споров, который бы позволил быстро и справедливо решать конфликты между сторонами. В условиях развития интернет-технологий и увеличения объемов электронной коммерции

возникают проблемы, связанные с урегулированием споров между продавцами и покупателями.

Во всём мире идёт стремительное развитие и внедрение во все сферы жизни информационных технологий. Наряду с этим, активное развитие получает электронная коммерция, торговля на интернет-площадках и маркетплейсах. Стоит подчеркнуть, что электронная коммерция по своей быстрой реализации и себестоимости стала одним из эффективных инструментов продаж, по сравнению с обычной торговлей. Тенденция развития электронной коммерции наблюдается и в Узбекистане, в последние годы, наблюдается рост маркетплейсов и интернет-площадок, среди них такие как, Zoodmall, Uzum, Wildberries, Yandex и другие. Так, согласно, международной консалтинговой компании KPMG, объем рынка Узбекистана в 2021 году составил \$168 млн, и по расчетам KPMG, рынок страны приближается к стадии активного роста, и к концу текущего года его объем составит \$264 млн, а к 2025 году достигнет \$783 млн»[1].

Стоит отметить, что электронная коммерция — это не просто история экономического успеха. Это форма торговли, которое радикально изменило наши взгляды на покупки. История развития онлайн-торговли показывает, что революция в сфере онлайн торговли началось в секторе B2C (от бизнеса к клиенту) именно в этом сегменте, когда американский фанат купил диск своей любимой группы в интернет-магазине и оплатил своей кредитной картой. Изучение материалов, касающейся электронной коммерции показывает, что на сегодняшний день широкое развитие получило и торговля B2B (бизнес бизнесу).

Актуальность электронной коммерции заключается в том, что с возникновением новой сферы торговли возникают и новые правовые вопросы, требует разработки новых нормативно-правовых актов для решения возникающих проблем в электронной торговле.

Наряду с расширением рынка электронной коммерции и развитием цифровизации онлайн-торговля становится всё более актуальной. В данной статье рассмотрим основные понятия «электронной коммерции», споры, возникающие в электронной коммерции и формы их урегулирования.

Так, в первую очередь, необходимо дать определение понятию «электронная коммерция». В научной литературе имеется множество понятий, и анализ научной зарубежной литературы показывает, что имеется несколько понятий «электронной коммерции». К примеру, российский ученый Л.А.Брагина трактует электронную коммерцию следующим образом, «коммерческая деятельность в любой сфере бизнеса, осуществляемую с помощью информационных и телекоммуникационных технологий и систем» [2]. В нормативно-правовых актах Соединенных Штатов Америки: “Electronic commerce (e-commerce) is any transaction completed over a computer-mediated network that involves the transfer of ownership or rights to use goods or services. Computer-mediated networks are electronically linked devices that communicate interactively over network channels” [3], то есть «электронная коммерция – это любые транзакции (сделки) посредством интернет коммуникаций, включающий в себя обмен информацией в интерактивном режиме через коммуникационные каналы» (перевод автора).

В то же время, используются различные терминологии для определения электронной коммерции, некоторые авторы считают, что целесообразным является называть это электронной торговлей или электронным бизнесом.

В законодательных актах Республики Узбекистан, а именно в Законе Республики Узбекистан «Об электронной коммерции» статье 3 говорится, что электронной коммерцией является купля-продажа товаров (работ, услуг), осуществляемая в соответствии с договором, заключаемым с использованием информационных систем (далее — договор в электронной коммерции)[4].

Таким образом, образом электронная коммерция – это купля-продажа товара (услуг) осуществляемый через информационные системы, и при этом если заключен договор.

В современном мире торговые отношения через интернет, то есть электронная торговля, постепенно становятся атрибутом повседневной жизни. Многие из нас сегодня дистанционно покупают нужные товары, получая все на дом с помощью службы доставки.

Электронная коммерция по своей скорости и себестоимости стала более эффективным инструментом торговли, нежели традиционный способ, так как все операции теперь можно проводить в онлайн-режиме.

На сегодняшний день развитие цифровизации, внедряется во все сферы жизни человечества, об этом свидетельствует развитие и электронной коммерции. Так, согласно статистическим данным аналитического агентства Digital Commerce 360, в 2021 г. объём покупок на 100 крупнейших мировых онлайн-площадках (49 из которых находятся в США) составил около 3,23 трлн долл., что равняется 65% объёма мирового рынка e-commerce. При этом за 2021 г. валовые продажи товаров через маркетплейсы выросли на 18%. [5]

К примеру, крупнейшая в мире однодневная онлайн-распродажа «Global Shopping Festival», состоявшаяся 11 ноября 2016 г., принесла 120,7 млрд юаней (17,79 млрд дол.) всего за 24 ч на платформах электронной торговли «Alibaba» (в основном на сайтах B2C «Tmall.com» и C2C «Taobao Marketplace»). Платформы сгенерировали 657 млн заказов на доставку и охватили 235 стран и регионов [6].

Вместе с тем, стоит подчеркнуть, что с увеличением количества сделок в электронной торговле возросло и количество онлайн-споров, и недовольство клиентов, которые не получили свои заказы своевременно, с дефектом или не получили вообще. Этот активный рост онлайн-торговли привёл к потребности разработки механизмов разрешения электронных споров, которое повлекло за собой и коренные изменения и в юридической науке. Так, как традиционные методы разрешения споров стали неактуальными и неэффективными, не могли решить споры быстро и эффективно и затягивалось время, не могли справиться с большим объёмом мелких споров. И здесь, стал актуальным вопрос разработки эффективного, беспристрастного механизма, который мог бы рассматривать и решать множество споров одновременно. В науке отмечается, что основной особенностью рассмотрения споров, связанных с результатами интеллектуальной деятельности, является то, что они разрешаются до суда, путем обращения к нарушителю (в том числе проблема размещения противоправного контента). [7]

Онлайн урегулирование споров может быть полезным инструментом в электронной коммерции, где покупатели и продавцы могут находиться в разных странах. Однако, следует учитывать вышеперечисленные ограничения и недостатки. Для успешного решения споров через онлайн платформы необходимо обеспечить максимальную конфиденциальность, доступ к всей необходимой информации и доказательствам, а также проводить обучение сотрудников и участников процесса, чтобы они могли учитывать культурные особенности и контекст сторон спора.

На сегодняшний день существует несколько видов и форм онлайн урегулирования споров. Изучение опыта стран с развитой электронной коммерцией показало, что есть такие средства для разрешения споров, как Онлайн-урегулирование споров или на английском часто встречается как ODR — online dispute resolution – это онлайн разрешение споров и подразумевается как иное пространство для разрешения споров, от начала и до конца, с соблюдением основных принципов надлежащей правовой процедуры [8].

В целом онлайн-урегулирование споров включает несколько этапов: проведение переговоров между сторонами, медиация и арбитраж. По мнению экспертов, онлайн-урегулирование споров появилась в результате слияния альтернативного разрешения споров и применения информационных технологий. Так как на тот момент количество споров росло, а традиционные методы разрешения споров не могли справиться объёмом и отсутствие возможности регулирования трансграничных споров, дало развитие данному виду урегулирования споров.

В чем заключаются преимущества урегулирования споров альтернативным способом или онлайн-разрешения споров? Основным преимуществом разрешения споров онлайн является, в первую очередь, экономия времени, то есть возможность разрешить возникший конфликт на месте. К примеру, онлайн-разрешение споров в AliExpress занимает от 3-х дней до 1 месяца, для сравнения судебные разбирательства много затратны и могут длиться

месяцами, порой и несколько лет. Второй особенностью онлайн разрешения споров является возможность проведения переговоров с участием двух сторон с возможностью заключения «мирового соглашения» без вовлечения третьей стороны. А также при этом каждая «конфликтующая» сторона имеет возможность самостоятельно контролировать данный процесс. В-третьих, преимущество данного вида разрешения споров заключается в её простоте, то есть любой человек, который даже не разбирается в праве может спокойно обратиться в службу и подать в так называемый «онлайн суд», так как в платформе пошагово расписаны технические моменты подачи жалоб.

В-четвертых, мало затратность разрешения споров онлайн в электронной коммерции, особенно актуально при осуществлении электронных торгов, и отсутствие жёстких рамок по осуществлению доказательств. А также можно назвать еще возможность выбора судьи, или независимого арбитра. Несмотря на вышеуказанные преимущества есть и некоторые недостатки в данной системе. Так, при разрешении онлайн споров существует угроза технических сбоев или возникновения сбоев в интернет-соединении, и потеря в последствии переговоров или переписок. Во-вторых, онлайн-урегулирование споров предусматривает разрешение более лёгких вопросов, однако существуют некоторые ограничения в разрешении сложных споров, требующих квалифицированного и профессионального юридического вмешательства. Вместе с тем здесь необходимо упомянуть некоторые аспекты культурных особенностей сторон спора и есть риск возникновения недопонимания контекста.

В целом существует множество преимуществ и недостатков в сфере разрешения онлайн-споров, некоторые ученые скептически оценивают данную форму урегулирования споров. Так, американский ученый Дженифер Конрад считает, что необходимо создать законодательство для поддержки рынков. Вместо этого правительство (Китая в его примере) фактически передало юридические функции, такие как обеспечение исполнения контрактов и предотвращение мошенничества, доверенным компаниям [13]. Однако китайские учёные не разделяют мнение американского автора и утверждали китайские авторы, этот механизм соответствует характеристикам и потребностям онлайн-транзакций, разрешает множество споров в сфере онлайн-транзакций с низкой стоимостью, которые не только поддерживают стабильность и доверие к платформам «Alibaba», но и помогают защитить законные интересы сторон [14]

Следует отметить, что онлайн урегулирование споров может быть полезным инструментом в электронной коммерции, где покупатели и продавцы могут находиться в разных странах. Однако, следует учитывать вышеперечисленные ограничения и недостатки. Для успешного решения споров через онлайн платформы необходимо обеспечить максимальную конфиденциальность, доступ к всей необходимой информации и доказательствам, а также проводить обучение сотрудников и участников процесса, чтобы они могли учитывать культурные особенности и контекст сторон спора.

На сегодняшний день онлайн-урегулирование споров (ОУС) используется со стороны многих торговых площадок eBay, AliExpress, Amazon. При каждом маркетплейсе имеются специальные центры разрешения онлайн-споров. К примеру, в AliExpress при возникновении спора можно обратиться в специальный отсек «Спор», который находится в личном кабинете каждого пользователя интернет-площадки. В начале спора покупатель и продавец обмениваются сообщениями и файлами (видео или фотографии, доказывающие поломку товара), оценивается примерный ущерб и стороны приходят к решению, либо частичный возврат денег, как бы компенсация, нанесенного ущерба, в случае если покупатель не получил товар, то полный возврат средств. Но, в случае если, стороны не смогли договориться о предмете спора, то здесь подключается сотрудник данной платформы-арбитр. Аналогичном образом разрешаются споры и на платформе PayPal. Механизм разрешения споров на площадке eBay отличается от вышеупомянутых, здесь действует центр разрешения конфликтов eBay (EBay Resolution Center). Так как, EBay Resolution Center (Центр разрешения конфликтов eBay) является неотъемлемой частью одноименного сайта электронной торговли. eBay ежегодно решает более 60 миллионов споров в области электронной коммерции

посредством данного центра [9]. Данный показатель свидетельствует о том, что данный способ разрешения споров развивается активно и позволяет быстро, эффективно и на месте решать возникшие споры, иногда и без участия третьей стороны.

Вместе с тем, хотелось бы отметить, механизм разрешения споров маркетплейса Taobao, который улучшается из года в год. В данной электронной торговле существует 4 способа разрешить онлайн-спор в соответствии с регламентами «Таобао»:

- а) переговоры между сторонами;
- б) вмешательство Службы поддержки потребителей «Таобао» (Taobao Consumer Service Intervening);
- в) система общественного контроля (Public Review system);
- г) онлайн-отчет (Report online) [10].

При возникновении споров, покупатель может выбрать одну из способов разрешения конфликта, предлагающие варианты разрешения, как ведение переговоров между продавцом и покупателем, обращение в центр службы поддержки клиентов. А также одна из необычных инструментов и набирающая популярность способ – система общественного контроля, когда в данном «онлайн-суде» могут принимать участие присяжные, которые слушают обе стороны и выносят свой вердикт. Здесь необходимо подчеркнуть, что для создания всей данной системы разрешения онлайн-споров имеется и законодательная база, так согласно статье 63 Закона КНР «Об электронной торговле» даёт разрешение операторам электронной торговли создавать механизмы и инструменты для разрешения онлайн споров [11].

Теперь рассмотрим ситуацию с маркетплейсами в Узбекистане, хотелось бы отметить, что в стране также активно начали развиваться местные маркетплейсы, среди них Uzum, Zoodmall, Olx, а также множество телеграмм и инстаграм каналов, где осуществляется электронная торговля. Какова ситуация в Узбекистане с разрешением и онлайн урегулированием споров?

В Узбекистане существует несколько форм онлайн урегулирования споров, включая:

1. Электронный центр разрешения споров - это официальная платформа, созданная Министерством юстиции Республики Узбекистан. Она предоставляет услуги по разрешению споров между гражданами, юридическими лицами и государственными органами. Пользователи могут подать жалобу онлайн и получить консультацию специалистов по вопросам разрешения споров.

2. Система электронного правосудия - это платформа, созданная для ускорения процесса судебных разбирательств и обеспечения доступа к правосудию. С ее помощью пользователи могут подавать жалобы, получать уведомления о заседаниях суда и получать доступ к решениям суда.

3. Электронная торговая площадка - это платформа, созданная для проведения онлайн-торгов и разрешения споров между продавцами и покупателями. Пользователи могут подавать жалобы на товары или услуги, получать консультации по вопросам защиты прав потребителей и получать компенсацию в случае нарушения прав.

В целом, Узбекистан активно развивает онлайн-сервисы для урегулирования споров и обеспечения доступа к правосудию. Однако, необходимо продолжать работу над совершенствованием этих платформ и повышением их эффективности.

Изучение законодательства Республики Узбекистан по разрешению споров по электронной коммерции показало, что не упоминается использование онлайн-сервисов по разрешению споров. Однако, при разрешении споров, связанных с дефектом, заводским браком или неполучением товара ссылаются на статьи 13 и 14 Законом Узбекистана «О защите прав потребителей». К примеру, в маркетплейсе Zoodmall имеется специальный отдел по разъяснению сути политики возврата и возмещения товара с дефектом. При возникновении спора на счет качества товара, данная электронная площадка указывает четкий алгоритм действий, необходимо зайти на номер заказ, подтвердить получение и написать свой отзыв или претензии и можно подать на возврат. То есть, идет аналогичный процесс, как и в китайских маркетплейсах, необходимо предоставить доказательства, в виде фото или видео.

Заявка рассматривается в течение 2-3-х дней. Несмотря на то, что электронная торговля является относительно молодой областью в стране, она также набирает популярность и сталкивается с некоторыми проблемами:

- во-первых, в законодательстве Республики Узбекистан не имеются статьи, касательно разрешения онлайн споров. В статье 28 Закона «Об электронной коммерции» от 31.12.2022 года, отмечается, что «Споры в области электронной коммерции разрешаются в порядке, установленном законодательством», то есть не предусматривает разрешений споров онлайн, лишь через суд. Но данный способ разрешения споров будет затяжным и не привлекательным для развития электронной коммерции.

- во-вторых, не осведомленность населения при осуществлении онлайн-покупок возможности возврата или возмещение полного или частичного ущерба. Хотя во многих онлайн-магазинах открыто заявляется, что «Товар возврату не подлежит», что также не закономерно.

- в-третьих, не развитость электронных технологий в отдаленных районах, упор делается только на большие города.

Таким образом, следует заключить, что электронная торговля является относительно молодой и быстро развивающейся сферой в стране. С развитием электронной торговли будут расти и споры в данной сфере, в связи с этим, целесообразным является обширное изучение опыта стран гигантов электронной торговли и адаптировать их под наше национальное законодательство. А также необходимо:

- внедрение и рассмотрение альтернативных методов разрешения споров. В данной сфере предпринимаются меры, в частности Президентом Республики Узбекистан был подписан Указ «О мерах по коренному совершенствованию правовой и институциональной защиты прав потребителей» в программе мер указано «Внесение предложений по созданию и функционированию онлайн-сервисов досудебного урегулирования споров путем изучения и обобщения зарубежного опыта досудебной защиты прав потребителей»[12];

- проведение разъяснений о правах и возможностях населения в сфере электронной торговли;

- развитие информационных технологий.

Итак, развитие, некоторых аспектах и опережающее развитие национальной электронной коммерции требует и развитие нормативного правового регулирования. В связи с этим целесообразным является изучение, обобщение и разработка инструментов для имплементации в законодательства Республики Узбекистан передового опыта зарубежных стран. В целом, Узбекистан активно развивает онлайн-сервисы для урегулирования споров и обеспечения доступа к правосудию. Однако, необходимо продолжать работу над совершенствованием этих платформ и повышением их эффективности.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Брагин Л. А. и др. Электронная коммерция //М.: ИД «Форум. – 2012. (1. Bragin L. A. et al. E-commerce //Moscow: Publishing house "Forum. - 2012.)
2. С.Поляков, аналитическая статья «Что делает Узбекистан одним из самых перспективных телеком-рынков на постсоветском пространстве», //Курсив, 31 марта 2023 (2. S.Polyakov, analytical article «What makes Uzbekistan one of the most promising telecom markets in the post-Soviet space», //Italics, March 31, 2023)URL: <https://uz.kursiv.media/2023-03-30/uzbekistanskij-rynok-telekoma/>
3. Measuring Electronic Business Definitions, Underlying Concepts, and Measurements Plans. Government of the United States of America. 13.10.1999 // <http://www.ecommerce.gov/ecomnews/e-def.html>.
4. Закон Республики Узбекистан «Об электронной коммерции», № 385 от 22 мая 2015 г., ст.3 (4. The Law of the Republic of Uzbekistan «On Electronic Commerce», No. 385 of May 22, 2015, Article 3)

5. «Открытый журнал» о мировом рынке элеткронной коммерции URL: <https://journal.open-broker.ru/investments/mirovoj-rynok-e-commerce/> (Open journal about the global electronic commerce market)
6. Juanjuan Z. Chapter 10. On China Cross-Border Online Dispute Settlement Mechanism Following UNCITRAL Tnodr and Alibaba Experience // UNCITRAL Emergence Conference. URL: https://www.wgtn.ac.nz/data/assets/pdf_file/0004/1642594/10-juanjuan.pdf
7. Горбунова Е. Эксперты обсудили будущее онлайн-урегулирования IP-споров // Адвокатская газета. (Gorbunova E. Experts discussed the future of online settlement of IP disputes // Advocate newspaper) URL: <https://www.advgazeta.ru/novosti/eksperty-obsudili-budushchee-onlayn-uregulirovaniya-ip-sporov/> (дата обращения: 26.05.2022)
8. J.A. García Alvaro, “Online Dispute Resolution: Uncharted Territory” [2003] 7 Vindobona Journal of International Commercial Law and Arbitration 175, 180.
9. Гарантия возврата денег eBay (eBay Money Back Guarantee) // eBay. URL: <http://pages.ebay.com/ru/ru-ru/help/policies/money-back-guarantee.html#reimbursement1> (дата обращения: 15.05.2018 г.).
10. Е.П. Ермакова. Онлайн-разрешение споров на китайской платформе электронной торговли, Территория новых возможностей. Вестник Владивостокского государственного университета экономики и сервиса (E.P. Ermakova. Online dispute resolution on the Chinese e-commerce platform, the Territory of New Opportunities. Bulletin of the Vladivostok State University of Economics and Service.). 2022. Т. 14, № 3. С. 125
11. E-Commerce Law of the People’s Republic of China URL: https://ipkey.eu/sites/default/files/documents/resources/PRC_E-Commerce_Law.pdf
12. УП-5817 Республики Узбекистан “О мерах по коренному совершенствованию правовой и институциональной системы защиты прав потребителей”, от 11 сентября 2019 г., (Presidential decree of the Republic of Uzbekistan «On measures to radically improve the legal and institutional system of consumer protection», dated September 11, 2019) URL: <https://lex.uz/docs/4508446>
13. Conrad J. China’s ‘People’s Courts’ Resolve Online Disputes at Tech Firms. WIRED. 1-18-22. URL: <https://www.wired.com/story/china-peoples-courts-resolve-online-disputes-techfirms/>
14. Juanjuan Z. Chapter 10. On China Cross-Border Online Dispute Settlement Mechanism Following UNCITRAL Tnodr and Alibaba Experience. UNCITRAL Emergence Conference. URL: https://www.wgtn.ac.nz/___data/assets/pdf_file/0004/1642594/10-juanjuan.pdf

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 5 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 8, НОМЕР 5

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 8, ISSUE 5

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000